

ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: К 150-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

© 2020

Бузгалин А.В.¹

РЫНОК И КАПИТАЛ XXI ВЕКА: РЕАКТУАЛИЗАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО НАСЛЕДИЯ (к 150-летию В.И. Ульянова-Ленина)*

Ключевые слова: Ленин, политическая экономия, поздний капитализм, империализм, финансовый капитал.

Писать о Ленине-ученом после ухода с исторической арены мировой социалистической системы стало едва ли не неприлично. Когда один из наиболее известных обществоведов XXI века Славой Жижек выпустил книгу «13 опытов о Ленине» (Жижек, 2003), он был подвергнут едва ли не остракизму: «За несколько месяцев, прошедших со дня публикации, я потерял примерно половину своих друзей-единомышленников и приглашений на симпозиумы, радикально уменьшилось число публичных дискуссий, на которые меня звали, и мне стало значительно труднее высказаться на актуальные темы в периодике. Общее отношение формулировалось примерно так: “Маркс еще ладно, но Ленин — это чересчур”»¹.

¹ Жижек С. Ленин лучше некрофилов. Интервью Д. Быкова с автором книги «13 опытов о Ленине» // Собеседник. — 2004. — № 2 (21–27 января).

¹ **Бузгалин Александр Владимирович**, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, директор научно-образовательного Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, визит-профессор Кембриджского, Хайнаньского педагогического и Харбинского университетов, Москва, Россия. **ORCID:** Aleksandr Buzgalin <http://orcid.org/0000-0003-3923-8385>, (buzgalin@mail.ru).

***Цитирование:** Бузгалин А.В. (2020). Рынок и капитал XXI века: реактуализация ленинского наследия (к 150-летию В.И. Ульянова-Ленина) // Вопросы политической экономики. — № 2 (22). — С. 55–67
DOI: 10.5281/zenodo.3893440 (<https://zenodo.org/record/3893440>)

Чересчур?

Первые два десятилетия XXI века подходят к концу, и геополитэкономические процессы, свидетелями которых мы становимся, заставляют вновь обратиться к Ленину. Причины достаточно прозрачны: «новая нормальность» оборачивается глубокими противоречиями, на что обращают внимание эксперты самой разной идейной ориентации и те, кто позиционирует себя как независимых. О том, что мы стоим на пороге нового экономико-политического передела мира и что торговые войны и санкции — только пролог, сегодня пишут все, равно как и о том, что на смену неолиберализму во многих странах мира идет правый консерватизм. Последний доклад ООН не предвещает миру легкого решения возникших проблем, а директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева

предсказала, что рост неравенства приведет к новой Великой депрессии, о чем миру поведала The Guardian.

В экономико-политическом пространстве формируются тренды, сходные с теми, что столетие назад привели к грандиозным изменениям, и потому обращение к их анализу становится весьма актуальным. Безусловно, 150-летие Ленина — это только повод, но вот разработки этого автора — основание для анализа столетней давности характеристик капитализма, инициировавшего Первую мировую войну, фашизм и череду попыток построить социализм и провести социальные реформы.

В этом тексте я хочу коснуться только этого вопроса, не вступая в полемику по вопросам ленинского анализа развития капитализма в России, схем воспроизводства, социализма и т.п., не говоря уже о чисто политических вопросах и о том, какую роль Ленин-политик сыграл в истории². Задача данной статьи, как уже было отмечено, другая.

Теоретическое наследие Ленина: мировой контекст

Прежде чем приступить к решению задачи, стоящей перед статьей, замечу, что в последние десятилетия обращение ученых к теоретическому наследию Ленина (особенно к акцентируемым в рамках данного текста социально-экономическим проблемам) было крайне фрагментарным. Пожалуй, наиболее знаменательным в этом отношении явлением стала публикация в 2007 году на английском языке (с последующими многочисленными переводами и переизданиями) книги «Ленин. Перезагрузка» (Budgen et al., 2007), очерки для

которой написали крупнейшие мыслители левого спектра Европы и США. Но эта публикация так и осталась одной из немногих работ, специально анализирующих наследие Ленина на Западе.

Естественно, в Китае, Вьетнаме и на Кубе отношение к ленинскому наследию было другим, но это и понятно: в этих странах никогда не было гонений на марксизм, а в последние годы началась новая волна интереса к этой школе. Только пара свидетельств: в Поднебесной создано более 700 институтов (факультетов) марксизма во всех крупнейших университетах страны, международные марксистские конгрессы в Пекинском университете стали традицией, а в программу мероприятия 2020 года специально включен конгресс, посвященный ленинскому наследию (я обратил на это внимание по простой причине: наука, в том числе экономическая, развивается не только в США и Западной Европе, и российским ученым важно хотя бы знать о том, что во второй экономике мира и исследования, и преподавание идут по двум основным направлениям: неоклассика и марксизм). С содержательной точки зрения наиболее популярной в названных странах, и прежде всего в Китае, является тема ленинского наследия периода новой экономической политики. Работы этого периода, наряду с работами Бухарина, со времен Дэн Сяопина стали классикой, которую хорошо знают и стараются творчески осваивать в этой стране.

В России внимание к ленинскому наследию было характерно для 1990-х годов, когда появилась масса текстов, нацеленных на развенчание прежних представлений. Позитивно исследующих наследие Ленина работ практически не было (если исключить статьи в политически ангажированных изданиях). Отчасти тема Ленина-теоретика

² Я не ухажу от последних тем: просто они неуместны в данной статье (к тому же автор по этому поводу высказывался ранее — см., напр. (Бузгалин, 2011).

затрагивалась в исторических работах В.Т. Логинова и венгерского русиста Тамаша Крауса, но специально вопросы политэкономического наследия в них не анализировались. На этом фоне особняком располагается работа, являющаяся своеобразным российским аналогом упомянутого выше англоязычного издания «Ленин online. 13 профессоров о В.И. Ульянове-Ленине» (Бузгалин и др., 2011). В этой монографии известные российские ученые — философы и политэкономы — предприняли попытку показать актуальность ленинского наследия для новых реалий. Попытку, на мой взгляд (весьма субъективный, так как я являюсь одним из редакторов и авторов издания), важную.

Но оставим в стороне поневоле очень краткий очерк существующих работ и вернемся к главному вопросу.

Итак, *актуален ли Ленин-политэконом для XXI века?*

Ответ автора данного текста очевиден — «Да».

А вот его обоснование не очевидно.

Актуальность Ленина-политэнома для XXI века

2.1. Ленинская характеристика империализма начала XX века как методолого-теоретический ключ к пониманию современного капитализма.

Прежде чем предложить несколько кратких тезисов, указывающих на правомерность позитивного ответа на поставленный в подзаголовке вопрос, я думаю, будет полезно напомнить об основных характеристиках капитализма начала XX века, данных В.И. Ульяновым-Лениным. Опираясь на очные и заочные диалоги с Николаем Бухариным, Рудольфом Гильфердингом, Розой Люксембург (Бухарин, 1918; Hilferding, 1910; Luxemburg, 1913), равно как и на анализ

большого объема статистики и иных источников (обращу внимание читателя на подготовительные материалы к цитируемой ниже брошюре — так называемые «Тетради по империализму»), В.И. Ленин сформулировал ряд признаков империализма³. Позволю себе привести пространную цитату из Ленина, ибо многие из современных ученых Ленина не читали, априори зная, что это бесполезно и, более того, вредно:

«...слишком короткие определения, — пишет Ленин, — хотя и удобны, ибо подытоживают главное, — все же недостаточны, раз из них надо особо выводить весьма существенные черты того явления, которое надо определить. Поэтому, не забывая условного и относительного значения всех определений вообще, которые никогда не могут охватить всесторонних связей явления в его полном развитии, следует дать такое определение империализма, которое бы включало следующие пять основных его признаков: 1) концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой степени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни; 2) слияние банкового капитала с промышленным и создание, на базе этого «финансового капитала», финансовой олигархии; 3) вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение; 4) образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир, и 5) закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами» (Ленин, 1969. С. 386–387).

³ Не лишним будет в этой связи напомнить, что в 2007 г. в ранее упоминавшейся книге «Ленин. Перегрузка» появился текст, где были более чем положительно рассмотрены знаменитые ленинские признаки империализма как сугубо актуальные для капитализма 2000-х (Labica, 2007).

Прежде чем обратиться к комментариам, хотел бы подчеркнуть, что ленинская характеристика империализма *системна*, и признаки не просто постулируются, но и *выводятся* из общего генетического основания — характеристики монополии как подрыва товарного производства. Причем это выведение всякий раз сопровождается обращением к фактической стороне дела, проверяя на оселке практики теоретические построения, основанные на восхождении от абстрактного к конкретному. И это само по себе есть интереснейший научный результат.

Но не будем спешить и начнем с анализа того, в какой мере выделенные Лениным черты капитализма XX века актуальны для современной эпохи, проводя его на основании той же методологии (методологии марксизма), что использовал Ленин.

2.2. Тотальный рынок и манипулирование его акторами со стороны корпораций-сетей как результат развития тенденции подрыва свободной конкуренции монополиями.

Исходный пункт ленинского анализа — прогресс производительных сил генерирует новый виток роста обобществления производства, приводящего к росту концентрации и трансформации ряда свойств рынка и капитала. Через сто лет ситуация изменилась, но парадоксальным образом, вследствие реверсии — попятного движения, регресса — исторического процесса, во многом стала возвращаться к тому, что было раньше. Безусловно, прогресс технологий привел к тому, что формы процесса обобществления изменились. Где-то — незначительно (промышленные производства в странах периферии и полупериферии), где-то — существенно. Последнее для нас

важнее, поэтому акцентируем эти изменения.

Пока все еще господствующие в мировом (! — не только в наиболее развитых секторах) общественном производстве технологии, характерные для конца 4-го и 5-го укладов, породили новые формы обобществления, во многом отличные от тех, что развивались 100 лет назад. На смену огромным комбинатам с десятками тысяч рабочих приходят гибкие транснациональные производственно-сбытовые сети, в которые включены уже сотни тысяч работников. Производство высокотехнологичных изделий (компьютеров, смартфонов) основывается на соединении в едином комплексе креативной деятельности программистов, массового индустриального труда на сборочных предприятиях и ручного труда чернорабочих (в том числе детей) в странах периферии⁴; розничные торговые сети и сети фастфуда — это кооперация тысяч менеджеров и маркетологов в штаб-квартирах, десятков тысяч индустриальных рабочих, занятых в сферах логистики и транспорта, и сотен тысяч работников у прилавка или кассового аппарата...

Эти транснациональные сети производства (в широком смысле слова,

⁴ В данном случае автор упоминает об использовании детского труда на кобальтовых шахтах Африки, что является частью технологического процесса производства современных высокотехнологичных изделий хорошо известными транснациональными корпорациями (см.: На Apple, Google и Tesla подали в суд из-за гибели детей в кобальтовых шахтах Африки / Meduza. 16 декабря 2019 г. <https://meduza.io/news/2019/12/16/na-apple-google-i-tesla-podali-v-sud-iz-za-gibeli-detej-v-kobaltovyh-shahtah-afriki>; IRAdvocates Files Forced Child Labor Case Against Tech Giants Apple, Alphabet, Dell, Microsoft and Tesla for Aiding and Abetting Extreme Abuse of Children Mining Cobalt in DRC / International Rights Advocates. iradvocates.org. 12/15/2019. <http://www.iradvocates.org/press-release/iradvocates-files-forced-child-labor-case-against-tech-giants-apple-alphabet-dell>).

в единстве собственно производства, обмена, распределения и потребления) породили новые формы рынка и капитала. Отмеченная Лениным тенденция подрыва свободной конкуренции вследствие монополизации трансформировалась в систему отношений, в рамках которых сети корпораций, каждая из которых формально не является монополистом, манипулируют остальными акторами рынка, формируя «поля зависимости».

В результате формируется система полицентричного регулирования определенных подпространств экономики, а конкуренция развивается как борьба между центрами манипулирования. Основными инструментами этой борьбы являются не качество, издержки и т.п., а рыночная власть, маркетинг, пиар и иные подобные им механизмы. Более того, такой рынок становится тотальным, выходя за пределы собственно экономических отношений и подчиняя себе политику, культуру, образование, науку, межличностные отношения и т.п., о чем уже доводилось писать, обосновывая свои выводы соответствующим анализом источников (Бузгалин, 2018; Бузгалин, Колганов, 2019. С. 141–246).

Эти изменения в общем и целом продолжают логику тех процессов, которые охарактеризовал Ленин, — логику подрыва свободной конкуренции и роста власти крупного капитала.

Есть, однако, и изменения, которые в работах этого автора не отражены — это изменения в содержании производства и труда, обусловленные генезисом 6-го технологического уклада и связанные с возрастанием роли творческой деятельности. Этот процесс формирует новые пределы капитала и новые формы их преодоления, основанные на подчинении капиталу креативного работника.

Но эта тема лежит за пределами проблематики данного текста и была раскрыта нами в упомянутых выше публикациях. В данном тексте для нас важен следующий шаг ленинского анализа.

2.3. Финансиализация и неолиберальная глобализация как результат нарастания господства финансового капитала.

Прогресс обобществления производства и рост власти крупного капитала, частично регулирующего рынок, не может возникнуть без прогресса финансового капитала и, в свою очередь, приводит к усилению роли последнего. Так Ленин теоретически выводит следующую фундаментальную черту империализма — *господство финансового капитала* — и подтверждает ее убедительными фактами.

Это *второй* тезис Ленина, который оказывается *архиактуален* (используем любимое ленинское выражение) для XXI века. То, что одной из важнейших черт сегодняшнего капитализма является финансиализация, общеизвестно. Гораздо менее очевидным является ответ на вопрос, каковы причины этого процесса и в чем его содержание.

Ответ Ленина, данный сто лет назад, — сращивание промышленного и банковского капитала — вот «тайна» финансового капитала — был адекватен для той эпохи. Этот ответ недостаточен для понимания современных форм, но он дает методолого-теоретический ключ к ответу на вопрос о природе финансиализации XXI века. Ключ для марксиста очевиден: надо исследовать изменения в системе производственных отношений, вызываемые и подкрепляемые прогрессом производительных сил. Если очень коротко суммировать выводы авторов, продолжа-

ющих сегодня марксистскую традицию исследования финансов (Kotz, 2015; Lapavistas, 2009; Lapavistas, Levina, 2010; Minsky, 1986; Harvey, 1982; Файн, 2019; Мавродес, 2019; Сифакис-Капитанакис, 2019; Рязанов, 2016), и дополнить их разработками автора и его постоянного соавтора А.И. Колганова, то получится следующая картина. Охарактеризованный выше прогресс обобществления плюс развитие информационных технологий, с одной стороны, и перенакопление капитала в реальном секторе вкупе с отказом от дальнейшей социализации экономики, с другой стороны, создали возможность и необходимость приоритетного развития капитала в сфере финансового посредничества и предпосылки для всестороннего подчинения экономики и общества финансовому капиталу. Результатом стало не просто сращивание промышленного и банковского капитала, а подчинение общественного производства (и, шире, общества) новому типу капитала — виртуальному фиктивному финансовому капиталу (Колганов, 2019).

Следствием господства транснационального финансового капитала стал процесс неолиберальной глобализации (Амин, 2019), который стал развитием, углублением и одновременно некоторой трансформацией последних трех признаков империализма, выделяемых Лениным в приведенной выше цитате.

2.4. Гегемония транснациональных корпораций и раздел мира среди сверхдержав: угроза нового передела мирового экономико-политического пространства.

Третий тезис Ленина, который особо актуален сегодня, я бы сформулировал не как совокупность признаков, а как некоторую устойчивую закономерность: начиная с XX века сложилась система,

для которой типично мировое господство монополистического капитала, сопровождаемое борьбой за передел мира между крупнейшими государствами. На современном языке принято говорить о транснациональных корпорациях и геополитэкономическом (Desai, 2013) соперничестве сверхдержав, но сущность феномена от этого не изменяется, и эта сущность была достаточно четко отражена в работах Ульянова.

Здесь, пожалуй, уместно задать вопрос о судьбе еще одного, едва ли не наиболее известного тезиса Ленина об империализме как кануне социалистической революции. В мире, где социализм *как бы* отсутствует (автор не случайно здесь использует постмодернистскую аллюзию: социализм в 2020 году — это, с одной стороны, симулякр, а с другой — устойчиво возрождающийся тренд...), это предсказание Ленина выглядит ошибочным. Но я позволю себе не согласиться с такой оценкой. И дело здесь не только в том, что не прошло и двух лет после этого вывода, как в Российской империи началась социалистическая революция. Дело еще и в том, что весь XX век был периодом непрерывных попыток продвижения к социализму, и некоторые из них дали, как минимум, неоднозначные результаты (автор имеет в виду в данном случае 70 лет развития СССР и процессы, продолжающиеся в Китае и Вьетнаме).

Более того, даже если считать, что успешное строительство социализма «по Ленину» не увенчалось успехом, следует признать, что «почему-то» человечество почти сто лет пыталось и до сих пор пытается пойти по пути социализации общественной системы и экономики, диалектически отрицающей ту, что сложилась в мире в начале XX века. Остается теоретический вопрос: почему?

Ответ Ленина известен: эти устремления имеют объективные основания, и эти основания — противоречия капитализма вообще и его монополистической стадии в частности.

Сегодня, в начале XXI века, этот ответ остается актуальным, но он недостаточен.

Новый виток спирали «отрицания отрицания» (империализм — социальный капитализм — неолиберальный капитализм): вызовы гегемонии глобального капитала XXI века

Недостаточен, ибо *последние 100 лет капиталистическая система двигалась по спирали отрицания отрицания*, и результат этого движения — современный поздний капитализм — похож на то, что описал Ленин, но при этом и отличен от портрета, созданного Ульяновым. Выше мы уже указали на три родовых сходства и отличия. Теперь время показать, как мир пришел к этому результату, и сделать на этом основании определенный вывод о трендах будущего.

Первое отрицание. Формирование в начале XX века системы отношений монополистического капитализма, характеризовавшегося столь глубокими внутренними (концентрация и перенаселение капитала, обострение классовой борьбы) и внешними (колониализм, борьба за передел мира) противоречиями, привело к мировой войне и серии попыток создания качественно нового общества.

Попытки самоотрицания этой системы были многоплановы. Во-первых, череда революций, нацеленных на создание качественно новой экономики и общества, часть из которых (Россия, Китай, Куба и т.д.) закончилась временной победой, часть (Германия, Венгрия и др.) — поражением. Во-вторых, пере-

ход к фашистской модели капитализма (во всем многообразии его разновидностей) в Италии, Германии, Испании и т.п. (а к 1941 году — во всей Европе) с последующим поражением этой модели монополистического капитализма. В-третьих, начало (во многом в результате Великой депрессии 1929–1932 гг.) процесса активной социализации капитализма: «Новый курс» Рузвельта и послевоенные реформы в Западной Европе — это только некоторые из примеров.

В конечном итоге результатом первого отрицания стало формирование мировой геополитикоэкономической системы, в которой развивались (1) две качественно различные политикоэкономические системы; (2) был преодолен колониализм (хотя сохранилась «периферия») и (3) в капиталистических странах «ядра» активно расширялся общественный сектор, росло производство общественных благ, капитал и рынок ограничивались, а значительная часть прибыли капитала использовалась на удовлетворение нужд общества в целом.

Конец XX века стал периодом отрицания этой системы.

Второе отрицание привело к настоящему времени к результатам, о которых я мельком упомянул в начале статьи и которые — по спирали «отрицания отрицания» — воспроизводят в новом виде то, о чем писалось в начале прошлого века.

Эти результаты и были сформулированы выше: (1) тотальный рынок корпораций-сетей, манипулирующих обществом (а не только рынком), как «наследник» подрыва свободной конкуренции монополиями; (2) виртуальный фиктивный финансовый капитал, господствующий не только над реальным сектором, но и над всеми сферами

общественной жизни в результате финансиализации всего — от производства до образования (Яковлева, 2018), — как продолжение тенденции господства финансового капитала начала прошлого века; (3) гегемония транснациональных корпораций, использующих национальные и наднациональные финансовые инструменты и машины насилия, равно как и политические, идеологические и массмедийные институты в борьбе за новый передел мира.

Следствия всего этого тоже хорошо известны. В результате отрицания первых шагов по отрицанию капитализма (в результате неолиберальной волны демонтажа «государства всеобщего благосостояния») в мире активизировались процессы десоциализации и сокращения общественного сектора, усилился рост неравенства (причем не только в сфере доходов, но и в распределении богатства, доступе к ресурсам (Piketty, 2014; Stiglitz, 2016, 2013) и т.п., что вызывает рост социальных противоречий и становится импульсом для новых вызовов (Fine, Saad-Filho, 2017; Harvey, 2014; Чэнь Хун, Цзян Бо, 2019). Мир встает перед новой развилкой: с одной стороны — рост влияния правоконсервативных, авторитарно-националистических политико-экономических сил, причем не только на «периферии», но и в странах «ядра»; с другой — активизируются процессы социально-экономического протеста. Все более активно растет запрос на перемены, причем везде: от Чили до Франции (Айат, 2019; Белло, 2019), от России (Латов, 2019) до Китая, где также подспудно ищут варианты нового курса. Более того, в мире сформировались новые геополитико-экономические игроки, претендующие на передел рынков и сфер гегемонии, и это противоречие также является не-

ким «возвратом» к ситуации накануне Первой мировой войны. Каждый из этих пунктов, повторю, обоснован в десятках и сотнях работ, ряд из которых упоминается в настоящем тексте.

Таковы результаты гегемонии глобального капитала XXI века. И они не случайно во многом схожи с результатами господства монополистического капитала начала XX столетия. И для их понимания нам весьма и весьма полезно ленинское наследие.

* * *

Это наследие позволяет, в частности, опереться на методологию диалектического системного исторического подхода и предложить не сотни и тысячи текстов, посвященные различным фрагментам и «осколкам» общей картины, а «увидеть за деревьями лес» и дать целостную картину современной стадии развития капитализма. Такую картину дает современная марксистская политическая экономия, и она представлена в серии работ Иштвана Мессароша, Дэвида Котца, Дэвида Харви и других теоретиков, чьи взгляды автор этого текста и его постоянный соавтор Андрей Колганов постарались в меру сил систематизировать и развить в своих работах, в частности в монографии «Глобальный капитал».

На этой основе далее можно показать возможные пути выхода из сложившегося в настоящее время предкризисного состояния в сторону как минимум глубоких экологически-, социально- и гуманитарно-ориентированных реформ, диалектически развивающих достижения «золотого века» капитализма.

Наконец, это становится основанием и для более глубоких выводов — о конце не истории (этот прогноз 30-летней давности сегодня уже даже не вспоминают), а предыстории — эпо-

хи, на протяжении которой человечество развивалось и все еще продолжает развиваться в пространстве «царства необходимости» и перехода к подлинно человеческому развитию в пространстве «царства свободы» (Маркс, 1962. С. 386–387; Энгельс, 1961. С. 294–295) – того мира новых общественных отношений, на продвижение к которому и были, по большому счету, направлены все усилия человека, работам которого посвящен этот текст.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Айт С.* (2019). «Моральная экономика», власть и «жёлтые жилеты» // *Альтернативы*. № 1. С. 48–56.
2. *Амин С.* (2019). Финансовая глобализация: войдет ли в нее Китай? // *Вопросы политической экономии*. № 1. С. 23–33.
3. *Белло Э.* (2019). Чили: власть против народа // *Альтернативы*. № 4. С. 55–58.
4. *Бузгалин А.В.* (2011). Целостность ленинской теории и практики // *Бузгалин А.В. Булавка Л.А., Линке П. (ред.). Ленин online: 13 профессоров о В.И. Ульянове-Ленине*. М.: Ленанд. С. 389–560.
5. *Бузгалин А.В.* (2018). Поздний капитализм и его пределы: диалектика производительных сил и производственных отношений (к 200-летию со дня рождения Карла Маркса) // *Вопросы политической экономии*. № 2. С. 10–38.
6. *Бузгалин А.В. Булавка Л.А., Линке П. (ред.).* (2011). *Ленин online: 13 профессоров о В.И. Ульянове-Ленине*. М.: Ленанд.
7. *Бузгалин А.В., Колганов А.И.* (2019). *Глобальный капитал*. В 2-х тт. 5-е изд. Т. 2. Теория. Глобальная гегемония капитала и ее пределы («Капитал» re-loaded). М.: ЛЕНАНД.
8. *Бухарин Н.И.* (1918). *Мировое хозяйство и империализм (экономический очерк)*. Петроград.
9. *Жижек С.* (2003). *13 опытов о Ленине*. М.: Ад Маргинем, 2003.
10. *Колганов А. И.* (2019). Эволюция денег как момент эволюции финансового капитала // *Вопросы экономики*. № 8. С. 67–84. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2019-8-67-84>.
11. *Латов Ю.В.* (2019). Идеологические векторы и скаляры действий сторонников перемен // *Социологические исследования*. № 12. С. 15–28. <https://doi.org/10.31857/S013216250007738-4>
12. *Ленин В.И.* (1969). *Империализм, как высшая стадия капитализма* // *Ленин В.И. Полн. собр. соч.* Т. 27. М.: Политиздат. С. 299–426.
13. *Мавродес С.* (2019). Гипотеза финансиализации в марксизме: шаг вперед или ложный путь? // *Вопросы политической экономии*. № 1. С. 68–81.
14. *Маркс К.* (1962). *Капитал*. Т. 3 // *Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения*. Изд. 2-е. Т. 25. Ч. 2. М.: Госполитиздат.
15. *Рязанов В.Т.* (2016). Циклические и системные причины кризиса в России: роль социализации финансов в их преодолении // *Вопросы политической экономии*. № 2. С. 88–106.
16. *Сифакис-Капитанакис К.* (2019). Новые акторы глобальных финансов и финан-

- сиализация капитализма // Вопросы политической экономии. № 1. С. 82–93.
17. Файн Б. (2019). Финансиализация: марксистский взгляд // Вопросы политической экономии. № 1. С. 34–49.
 18. Чэнь Хун, Цзян Бо (2019). Трудности экономического развития капиталистической экономики с момента мирового финансового кризиса 2008 г. // Вопросы политической экономии. № 3. С. 67–74.
 19. Энгельс Ф. (1961). Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 20. М.: Госполитиздат.
 20. Яковлева Н.Г. (2018). Образование в России: общественное благо или коммерческая услуга? // Социологические исследования. № 3. С. 149–153. doi: 10.7868/S0132162518030182.
 21. Budgen S., Kouvelakis S., and Žižek S. (eds.). (2007). Lenin Reloaded: Toward a Politics of Truth. Durham: Duke University Press Books.
 22. Desai R. (2013). Geopolitical Economy: After US Hegemony, Globalization and Empire (The Future of World Capitalism). London: Pluto Press.
 23. Fine B. and Saad-Filho A. (2017). Thirteen Things You Need to Know About Neoliberalism. *Critical Sociology*, Vol. 43, No. 4-5, pp. 685–706.
 24. Harvey D. (1982). *The Limits to Capital*. Oxford: Basil Blackwell; Chicago: University of Chicago Press.
 25. Harvey D. (2014). *Seventeen Contradictions and the End of Capitalism*. Oxford University Press.
 26. Hilferding R. (1910). *Das Finanzkapital. Eine Studie über die jüngste Entwicklung des Kapitalismus*. Vienna: Wiener Volksbuchhandlung, (Marx-Studien, vol. III).
 27. Kotz D. M. (2015). *The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism*. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts and London, England.
 28. Labica G. (2007). From Imperialism to Globalization. In: S. Budgen, S. Kouvelakis, and S. Žižek (eds.). *Lenin Reloaded: Toward a Politics of Truth*. Durham: Duke University Press Books, pp. 222–239.
 29. Lapavistas C., Levina I. (2010). Financial Profit: Profit from Production and Profit upon Alienation, *Research on Money and Finance, Discussion Papers 24*, November. <https://marxismocritico.files.wordpress.com/2012/10/rmf-24-lapavistas-levina.pdf> (accessed Febtuary 04, 2020).
 30. Lapavistas C. (2009). Financialized Capitalism: Crisis and Financial Expropriation, *Historical Materialism*, Vol. 17, No. 2, pp. 114–148.
 31. Luxemburg R. (1913). *Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus*. Berlin: Buchhandlung Vorwärts Paul Singer G.m.b.H.
 32. Minsky H.P. (1986). *Stabilizing an Unstable Economy*. New Haven: Yale University Press.
 33. Piketty T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century* / Translated by Arthur Goldhammer. Harvard University Press.
 34. Stiglitz J.E. (2013). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York, NY: W. W. Norton & Company.
 35. Stiglitz J.E. (2016). *The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them*. New York, NY: W. W. Norton & Company.

Alexander V. Buzgalin¹

THE MARKET AND CAPITAL IN THE TWENTY-FIRST CENTURY:
 REACTUALIZING THE LENINIST HERITAGE
 (on the occasion of the 150th anniversary
 of the birth of V.I. Lenin) *

Keywords: *Lenin, Political Economy, Late Capitalism, Imperialism, Financial Capital.*

Lenin's contribution to economic theory is studied by only a limited number of researchers, since most of the academic community considers referring to the investigations carried out by this author to be highly improper. The writer of this article shows, however, that even 150 years after the birth of V.I. Ulyanov, the Leninist theory of imperialism remains relevant, despite requiring critical development and supplementation. This latter is true, in particular, of Lenin's conclusions (1) to the effect that the process of monopolisation leads to the undermining of free competition, which corporate networks in the twenty-first century have turned into a system of relations of manipulation by market actors; (2) on the hegemony of finance capital, which in the present period has served as the cause

behind the processes of financialisation; and (3) on the hegemony of transnational corporations and the division of the world between super-powers, which is now leading to the danger of a new repartitioning of the world economic and political space. Following a spiral of the "negation of the negation" (imperialism — social capitalism — neoliberal capitalism), the world is again burdened with problems that are reproducing, on a new level, the causes of the World War and of the series of revolutions in the early twentieth century.

"...We need to know how to begin from the beginning several times over": how Lenin's conception of the socialist reconstruction of Russia's economy came into being

¹ **Buzgalin Aleksander V.**, Dr. of Econ.Sc., Professor, Professor at department of Political Economy (Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economics), Head of Center for Modern Marxist Research at Faculty of Philosophy (Lomonosov Moscow State University), Moscow, Russia. ORCID: Aleksandr Buzgalin <http://orcid.org/0000-0003-3923-8385>, (buzgalin@mail.ru).

* **JEL codes:** B51, N40, O10, P16, P17.

Citation: Buzgalin A. V. (2020). Market and Capital in the XXI Century: Reactualization of Lenin's Legacy (To the 150th birth anniversary of Vladimir Lenin). *Problems in Political Economy*, 2(22): 55–67

DOI: 10.5281/zenodo.3893440 (<https://zenodo.org/record/3893440>)

REFERENCES

1. *Amin S.* (2019) Financial Globalization: Should China Move In? *Voprosy politicheskoy ekonomii* [Problems of Political Economy], No. 1, pp. 23-33. (In Russian).
2. *Bello E. V.* (2019) Chile: Power against the people. *Alternativy* [Alternatives], No. 4, pp. 55-58. (In Russian).
3. *Budgen S., Kouvelakis S., and Žižek S.* (eds.). (2007) *Lenin Reloaded: Toward a Politics of Truth*. Durham: Duke University Press Books.
4. *Bukharin N.I.* (1918) *Imperialism and World Economy*. Petrograd. (In Russian).
5. *Buzgalin A.V.* (2011) The integrity of Leninist theory and practice. In: A.V. Buzgalin, L.A. Bulavka, and P. Linke (eds.) *Lenin online: 13 professors on V.I. Ul'yanov-Lenin*. Foreword by A.V. Buzgalin. Moscow: LENAND, 2011, pp. 389-560. (In Russian).
6. *Buzgalin A.V.* (2018) Late capitalism and its limits: dialectics of productive forces and production relations (to the 200th birth anniversary of Karl Marx). *Voprosy politicheskoy ekonomii* [Problems of Political Economy], No. 2, pp. 10-38. (In Russian).
7. *Buzgalin A.V., Bulavka L.A., and Linke P.* (eds.) (2011) *Lenin online: 13 professors on V.I. Ul'yanov-Lenin*. Foreword by A.V. Buzgalin. Moscow: LENAND. (In Russian).
8. *Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* (2019) *Global Capital*. 5th ed. In 2 vol. Vol. 2: *Global Hegemony of Capital and Its Limits ("Capital" Re-loaded)*. Moscow: LENAND. (In Russian).
9. *Desai R.* (2013) *Geopolitical Economy: After US Hegemony, Globalization and Empire (The Future of World Capitalism)*. London: Pluto Press.
10. *Engels F.* (1961) *Anti-Duhring*. In Marx K., Engels F. *Works*. 2nd ed. Vol. 20. Moscow: Gospolitizdat. (In Russian).
11. *Fine B.* (2019) Financialization From a Marxist Perspective. *Voprosy politicheskoy ekonomii* [Problems of Political Economy], No. 1, pp. 34–49. (In Russian).
12. *Fine B. and Saad-Filho A.* (2017) Thirteen Things You Need to Know About Neoliberalism. *Critical Sociology*, Vol. 43, No. 4-5, pp. 685–706.
13. *Harvey D.* (1982) *The Limits to Capital*. Oxford: Basil Blackwell; Chicago: University of Chicago Press.
14. *Harvey D.* (2014) *Seventeen Contradictions and the End of Capitalism*. Oxford University Press.
15. *Hayat, S.* (2019) Moral Economy, Power, and Yellow Vests. *Alternativy* [Alternatives], No. 1, pp. 48–56. (In Russian).
16. *Hilferding R.* (1910) *Das Finanzkapital. Eine Studie über die jüngste Entwicklung des Kapitalismus*. Vienna: Wiener Volksbuchhandlung, (Marx-Studien, vol. III).
17. *Chen Hong, and Jiang Bo* (2019) Difficulties in the economic development of the capitalist economy following the 2008 global financial crisis. *Voprosy politicheskoy ekonomii* [Problems of Political Economy], No. 3, pp. 67–74. (In Russian).
18. *Kolganov A.I.* (2019) The evolution of money as a point of the evolution of financial capital. *Voprosy Ekonomiki*, No. 8, pp. 67–84. (In Russian). <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2019-8-67-84>.

19. *Kotz D. M.* (2015) *The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism*. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts and London, England.
20. *Labica G.* (2007) *From Imperialism to Globalization*. In: S. Budgen, S. Kouvelakis, and S. Žižek (eds.). *Lenin Reloaded: Toward a Politics of Truth*. Durham: Duke University Press Books, pp. 222–239.
21. *Lapavitsas C., Levina I.* (2010) *Financial Profit: Profit from Production and Profit upon Alienation, Research on Money and Finance, Discussion Papers 24, November*. <https://marxismocritico.files.wordpress.com/2012/10/rmf-24-lapavitsas-levina.pdf> (accessed Febtuary 04, 2020).
22. *Lapavitsas C.* (2009) *Financialized Capitalism: Crisis and Financial Expropriation, Historical Materialism, Vol. 17, No. 2, pp. 114–48*.
23. *Latov Yu.V.* (2019) *Ideological Vectors and Scalars of Action for Proponents of Change. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies], No 12, pp. 15–28. (In Russian)*. <https://doi.org/10.31857/S013216250007738-4>
24. *Lenin V.I.* (1969) *Imperialism, The Highest Stage of Capitalism*. In: *Lenin V.I. Complete works. 5th ed. Vol. 27*. Moscow: Politizdat, pp. 299–426. (In Russian).
25. *Luxemburg R.* (1913) *Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus*. Berlin: Buchhandlung Vorwärts Paul Singer G.m.b.H.
26. *Mavroudeas S.* (2019) *Financialization Hypothesis: A Creative Contribution or a Theoretical Blind Alley? Voprosy politicheskoy ekonomii [Problems of Political Economy], No. 1, pp. 68–81. (In Russian)*.
27. *Marx K.* (1962) *Capital. Vol. 3*. In *Marx K., Engels F. Works. 2nd ed. Vol. 25. Part 2*. Moscow: Gospolitizdat. (In Russian).
28. *Minsky H.P.* (1986) *Stabilizing an Unstable Economy*. New Haven: Yale University Press.
29. *Piketty T.* (2014) *Capital in the Twenty-First Century / Translated by Arthur Goldhammer*. Harvard University Press.
30. *Ryazanov V.T.* (2016) *Cyclic and system reasons for the crisis in Russia: role of the socialization of finances in their overcoming. Voprosy politicheskoy ekonomii [Problems of Political Economy], No. 2, pp. 88–106. (In Russian)*.
31. *Sifakis-Kapetanakis C.* (2019) *New Actors in Global Finances and the Financialization of Capitalism. Voprosy politicheskoy ekonomii [Problems of Political Economy], No. 1, pp. 82–93. (In Russian)*.
32. *Stiglitz J.E.* (2013) *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. New York, NY: W. W. Norton & Company.
33. *Stiglitz J.E.* (2016) *The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them*. New York, NY: W. W. Norton & Company.
34. *Yakovleva N.G.* (2018) *Education in Russia: public good or commercial service? Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies], No 3, pp. 149–153. (In Russian)*. doi: 10.7868/S0132162518030182.
35. *Žižek S.* (2003) *13 Experiments about Lenin*. Moscow: Ad Marginem. (In Russian).